

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING O‘QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

G.T.Tashtemirova

Toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243125>

Annotatsiya. Respublikamizda so‘ngi yillarda umumta‘lim muassasalari o‘quvchilarining erkin, mustaqil fikrlash, atrofdagi voqelikka ongli munosabatda bo‘lish, daxldorlik va ijtimoiy faollik sifatlarini rivojlantirish, ijodiy tafakkuri va tasavvuri rivojlangan shaxsni kamol toptirishning me‘yoriy asoslari va moddiy-texnik bazasi yaratilgan. Bunda “yoshlarni jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, vatanga sodiq, qa‘tiy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish” muhim ustuvor vazifalar etib belgilangan.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik madaniyati, erkin, mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkuri, tasavvur, ruhan va aqlan rivojlangan, vatanga sodiq, qa‘tiy, jismonan sog‘lom, mutolaa qilish, rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi.

Bugun global rivojlanayotgan va raqamlashtirishga alohida e‘tibor qaratilayotgan sharoitda yoshlarning kitobxonligini rivojlantirish masalasi dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Har qanday taraqqiyot va rivojlanishining markazida inson turadi va bu holat o‘qituvchining yoshlarni kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bugungi kundagi maktablarning ustuvor vazifalariga aylangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvarda qabul qilgan “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi farmoyishi qoridagi fikrlarimizning yorqin dalilidir. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5538-son farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son farmonida inson kapitalini shakllantirishning asosiy bo‘g‘ini bo‘lgan tizimda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan vazifalar va ularni hayotga tatbiq etish yo‘llari atroflicha belgilab berildi.

Jumladan, mamlakatimiz ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study) - boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash; xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishi ko‘zda tutildi.

PIRLS - boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash ta‘rifiga ko‘ra, o‘qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma‘no hosil qila olish qobiliyatidir.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholashga asoslangan ta‘lim-tarbiya jarayonida dars maqsadlari o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatiga asoslangan holda belgilanadi, bu esa ta‘lim-tarbiya jarayonida yuqori natijaga erishishni kafolatlaydi, o‘qituvchi hamda o‘quvchilarning o‘zaro hamkorligi va o‘quv harakatlarini aniq baholash imkoniyatini yaratadi.

Kitob o‘zida rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi ulkan imkoniyatni saqlaydi, o‘quvchini insoniyatning ma‘naviyat tajribasiga oshno etadi, uning aqlini rivojlantirib, his-tuyg‘ularini yuksaltiradi. U yoki bu asar o‘quvchi tomonidan qanchalik chuqur va to‘liq qabul qilinsa, bu asar uning shaxsiga shunchalik katta ta‘sir ko‘rsatadiki, o‘quvchi o‘z oldiga buyuk maqsadlar qo‘yib, yomon illatlardan saqlaydi. Shuning uchun ham ta‘limning yetakchi vazifalardan biri o‘quvchilarda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini shakllantirish, undagi voqea va xodisalarni tahlil etishga o‘rgatishda. Buning uchun avvalombor, har bir o‘qituvchi u qasi fandan dars berishidan qat‘iy nazar, o‘quvchini kitob o‘qishga qiziqtirish yo‘llari, shart-sharoitlarini bilish zarur.

Kitobning dunyoga kelishi ijtimoiy taraqqiyotga bog‘liq bo‘lgani kabi, uni mutolaa qilish ham o‘zining tadrijiyligiga ega. Shu ma‘noda zamonaviy kitoblarning kitobxon xususiyati, nashrdan kuzatilan maqsad hamda mavzuga ko‘ra farqlanishi mutolaa jarayonlarini oqilona tashkil etish uchun qo‘l keladi. Xususan ular ommaviy kitobxonlarga, mutaxassislarga hamda bolalarga mo‘ljallangan kitoblarga, nashrdan kuzatilgan maqsadga ko‘ra esa, rasmiy, ilmiy, ilmiy-ommabop, o‘quv, adabiy-badiiy, ma‘lumotnoma, reklama va hokazo kitoblarga ajratiladi. Ilmiy adabiyotlarning keng tarqalgan turi monografiyalardir. O‘quv adabiyotlarga esa darsliklar, o‘quv-metodik qo‘llanmalar va boshqa adabiyotlar kiradi. Mavzuga ko‘ra esa, kitoblar kutubxona bibliografiyasi asosida tasniflashtiriladi.

Kitobga muhabbat va mustaqil o‘qishga qiziqishning mohiyati to‘g‘risidagi ziddiyatli fikrlarni qiyoslashni erta va eng so‘nggi tadqiqotlarga murojaat etib davom ettirish ham mumkin, ammo ular kitobni inson hayotiga kiritish muammosi o‘rganilayotganida barchasi qanchalik “oson” va barchasi qanchalik “murakkab” ekanligi to‘g‘risidagi xulosa uchun mavjud asosga hech nima qo‘shimcha qilmaydi.

Darhaqiqat, kitob o‘zida rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi ulkan imkoniyatni saqlaydi, o‘quvchini insoniyatning ma‘naviyat tajribasiga oshno etadi, uning aqlini rivojlantirib, his-tuyg‘ularini yuksaltiradi. U yoki bu asar o‘quvchi tomonidan qanchalik chuqur va to‘liq qabul qilinsa, bu asar uning shaxsiga shunchalik katta ta‘sir ko‘rsatadiki, o‘quvchi o‘z oldiga buyuk maqsadlar qo‘yib, yomon illatlardan o‘zini saqlaydi. Shuning uchun ham ta‘limning yetakchi yetakchi vazifalaridan biri o‘quvchilarda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini shakllantirish, undagi voqea xodisalarni tahlil etishga o‘rgatishdir. Buning uchun avvlambor, har bir o‘qituvchi u qaysi fandan dars berishidan qat‘iy nazar, o‘quvchini kitob o‘qishga qiziqtirish yo‘llari, shart-sharoitlarini bilish zarur.

O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirishda kitobxonlik va kitob mutolaasining ahamiyati beqiyos. O‘quvchilarni kitobxonlikka qiziqtirish asosida mustaqil fikrlash sohasini rivojlantirish ta‘lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ko‘p asrlar mobaynida ajdodlarimiz o‘z farzandlari va shogirdlarini kitob mutolaasiga o‘rgatishga alohida e‘tibor qaratganlar. Kitobxonlik yordamida yosh avlodni ulkan madaniy merosimiz va jaxon ilm-fani yutuqlari bilan yaqindan tanishtirish imkoniyati vujudga keladi.

Shaxsda kitob o‘qish va kitobxonlikka ijobiy munosabatni qaror toptirish o‘z-o‘zidan ro‘y bermaydi. Buning uchun har bir shaxsni maktabgacha ta‘lim yoshidan boshlab, kitoblar bilan tanishtirish, ularning jamiyat va inson hayotidagi ahamiyati, amaliy qiymatini tushunishlari

uchun zarur pedagogik shart-sharoitni yaratish lozim. Shaxsni kitoblar bilan tanishtirishda uzluksiz ta'limning izchil, tizimli va maqsadli amalga oshiriladigan dastlabki bo'g'ini – boshlang'ich sinflar o'ziga xos o'rin tutadi. Boshlang'ich sinflarda tashkiliy-metodik jihatdan pedagogik, psixologik talablar negizida tizimli faoliyatning yo'lga qo'yilishi boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga imkon beradi.

Keyingi yillarda o'quvchi yoshlarning kitobxonlik madaniyatini ijtimoiy –pedagogik fenomen sifatida ko'plab tadqiqotlarning mavzusiga aylandi. Ilm-fan jamiyatning yutuqlari, taraqqiyoti kitob bilan yuzaga keladi, kitob yoshlikda eng yaxshi murabbiy, qariganda esa undan yahshiroq do'st yo'qligi xususidagi fikr va g'oyalarni juda ko'p eshitamiz. Kitobning inson xayoti, kishilik jamiyati ma'naviy taraqqiyotidagi beqiyos o'rni qadimdan ma'lum. U dunyoni tanish, bilim berish bilan birga go'zalikka muxabbat uyg'otish, undan zavqlanish, yovuzikdan nafratlanish tuyg'usini rivojlantirda. Kitob o'quvchida dunyoni anglab olishda ko'mak berish bilan bir qatorda uning ilmiy dunyoqarashini shakllantirdi, ijobiy xarakterni tarkib toptiradi, hayot va turmush ziddiyatlarini qanday qilib yechish yo'llarini o'rgatadi.

Kitobxonlik madaniyati tushunchasini kengroq talqin qilish uchun, avvalo, madaniyat tushunchasining ma'nosini tahlil qilish zarur. Mazkur tushuncha ma'nosi zamirida aniq ijtimoiy hodisalar, voqea-jarayonlar, tabiat bilan inson o'rtasidagi bog'liqlik va taraqqiyot qonunlari yotadi. Inson mehnatining mahsuli, yaratgan tafakkur durdonalari “madaniyat” sifatida qabul qilinadi va tarixga muhrlanadi. Kitobxonlik madaniyati tushunchasi ma'naviy madaniyat turkumiga kiradi. Ma'naviy madaniyat – fan, san'at, adabiyot, falsafa, axloq, ma'rifat, inson ongi va tafakkuri bilan bog'liq bo'lgan boshqa ijtimoiy hodisalar yig'indisi hisoblanadi. Ma'naviy madaniyatning muhim tarkibiy qismlaridan bo'lgan falsafiy va pedagogik madaniyat mutolaa qoidalari hamda kitobga bo'lgan muhabbat va bilimga intilish masalalarini ham o'z ichiga oladi.

Xulosa kilib aytadigan bo'lsak, o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim mazmunini o'zlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 12-yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida”gi farmoyishi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-5538-son farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-sonli Farmoni “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”.
4. Safarova D.S. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali o'quvchi-yoshlarni turli yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish //Sovrkmennoye obrazovaniye O'zbekistan).-2017-№.6
5. Ibragimov X.I. Uzluksiz ta'lim jarayoni subyektlarining kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish: muammo va yechimlar mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya 20-21 oktabr 2020 yil.